

DESAFIOS DO RASTREAMENTO DO CÂNCER DE COLO DE ÚTERO EM MULHERES INDÍGENAS: UMA REVISÃO DE LITERATURA

Renata de Sousa Vinhal - Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos - renatavinhal24@gmail.com

Tanmyla Figueredo dos Santos - Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos - tanmyla@hotmail.com

Mariana de Oliveira Cavalcanti - Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos - cavalcantimariana57@gmail.com

Emerson Ribeiro Borges - Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos - emersonrb389@gmail.com

Lucas Sinomar Silva Carvalho - Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos - lucassinomar@gmail.com

langla Araújo de Melo Damasceno - Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos - langla.damasceno@unitpac.edu.br

INTRODUÇÃO: O câncer de colo de útero (CCU), importante problema de saúde pública, acomete mulheres em idade reprodutiva. Ele se origina de alterações intraepiteliais decorrentes da infecção pelo papilomavírus humano (HPV). Tem evolução lenta e assintomática, podendo ser curado quando descoberto precocemente. Entretanto, o sistema de saúde tem deficiências nas políticas preventivas para as comunidades indígenas, resultando em altas taxas de CCU nessa população. **METODOLOGIA:** Este resumo trata-se de uma revisão de literatura baseada na busca de artigos em inglês e português, dos últimos 5 anos, no Google Scholar e na Biblioteca Eletrônica e Científica Online (SciELO), guiada pelos termos: “indigenous woman” AND “cervical cancer screening” AND “Brazil”. Foram selecionados 4 artigos sobre o rastreamento do CCU na população indígena brasileira. **OBJETIVOS:** Elucidar os desafios do rastreamento do CCU em mulheres indígenas no Brasil. **RESULTADOS:** O CCU se desenvolve lentamente, a partir de lesões pré-cancerosas, associadas à infecção persistente pelo HPV, um vírus sexualmente transmissível. Ademais, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), é uma das principais causas de morte no mundo. Assim, destaca-se a importância do rastreio frequente em mulheres sexualmente ativas, objetivando o diagnóstico precoce e a redução da mortalidade. Entretanto, populações marginalizadas, como as indígenas amazonenses, enfrentam desafios para a realização do Papanicolau, o exame de rastreio do CCU. Isso se deve à dificuldade de acesso a serviços de saúde, seja pelo isolamento físico, pela falta de profissionais capacitados, pelos problemas no encaminhamento de atendimentos especializados ou pela falta de informações que incentivem a busca pelo exame. Além disso, fatores como sexarca precoce, multiparidade, múltiplos parceiros e a insistência na tradição cultural de cura natural das doenças também contribuem para a alta incidência de CCU e para a mortalidade decorrente de sua evolução. Portanto, mesmo com a implementação de programas de prevenção da infecção e da neoplasia, ainda há dificuldades no rastreio e no tratamento do CCU, impossibilitando a redução da mortalidade. **CONCLUSÃO:** O CCU continua sendo um grave problema de saúde pública entre as mulheres indígenas do Brasil, especialmente na Amazônia. A alta incidência dessa neoplasia ainda está associada às precárias condições socioeconômicas do país. Portanto, é essencial fortalecer as políticas públicas voltadas à saúde indígena, promovendo medidas educativas que respeitem as crenças culturais, vacinação, rastreamento, diagnóstico e tratamento das lesões precoces. Dessa forma, será possível garantir maior acessibilidade, conscientização e qualificação dos serviços para reduzir a incidência e a mortalidade por CCU nessa população

Palavras-chave: Povos Indígenas, Mulheres, Papillomavirus Humano, Saúde Pública.

REFERÊNCIAS:

MARIÑO, J. M.; ROCHA, D. A. P.; REIS, R. S.; SOUZA, M. G.; SOARES, S. C. C.; PORTUGAL, J. C. A.; et al. HPV-positive women living in isolated areas in Amazonas, Brazil: clinical–epidemiological profile and cytological findings. **Cadernos de Saúde Coletiva**, v. 32, n. 1, p. e32010365, 2024. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/cadsc/a/WyjLKwfCcrHfZ5WM8Gb9kDS/?format=pdf&lang=e> n. Acesso em: 12 mar. 2025.

COSTA DUARTE, T.; CLAUDINO DE JESUS CARVALHO, M.; OLIVEIRA, I. M. M.; PIRES, H. T. A. P.; SILVA, J. C. P.; SILVA, R. A. N.; SILVA, I. G. C.; VIANA, Y. S.; CARVALHO, G. C. J.; ZANONI, R. D. Difficulties in

screening for cervical cancer in indigenous women: an integrative review. **Health and Society**, v. 3, n. 2, p. 717–736, 2023. Disponível em: <https://www.periodicojs.com.br/index.php/hs/article/view/1313>. Acesso em: 12 mar. 2025.

REZENDE FILHO, A. E. A.; MORAES, M. S. F.; MELO, L. P. M.; LOPES, A. L. C.; RIOS, A. L. S.; MACIEL, V. C.; AMARAL, M. V. G. C. C.; SILVEIRA, L. M.; MENDES, D. R. A. A dificuldade do rastreamento do câncer de colo de útero na população indígena no Brasil – uma revisão de literatura. **Brazilian Journal of Health Review**, v. 5, n. 5, p. 20509–20518, 2022. Disponível em: <https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BJHR/article/view/52997>. Acesso em: 12 mar. 2025.

PEREIRA, E. Ribeiro; et al. Prevention, diagnosis and treatment of cervical cancer precursor lesions at the Xingu Indigenous Park, Brazil. **European Journal of Gynaecological Oncology**, v. 36, n. 4, 2015. Disponível em: <https://article.imrpess.com/journal/EJGO/36/4/10.12892/ejgo2649.2015/376-382.pdf>. Acesso em: 12 mar. 2025.